

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG e.V.

INTERNATIONALER MUSIKWISSENSCHAFTLICHER KONGRESS BAYREUTH 1981

Internationaler Musikwissenschaftlicher Kongress Bayreuth 1981

Eröffnungsveranstaltung im Markgräflichen Opernhaus

20. September 1981 20 Uhr

P R O G R A M M

Grußworte des Oberbürgermeisters der Stadt Bayreuth, Hans Walter Wild
des Präsidenten der Universität Bayreuth, Dr. K. D. Wolff
und des Präsidenten der Gesellschaft für Musikforschung
Prof. Dr. Rudolf Stephan.

Franz Schubert: Streichquartettsatz c - moll (D 703)

József Ujfalussy, Budapest:
Bartóks musikalische Entwicklung in der Zeit vor dem
ersten Streichquartett.

Béla Bartók: Streichquartett Nr. 1

Aisführende: Edér - Quartett Budapest

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG e.V.

INTERNATIONALER MUSIKWISSENSCHAFTLICHER KONGRESS BAYREUTH 1981

Bayreuth, August 1981

Sehr geehrte Kollegen,

Aus einem technischen Versehen sind folgende Sektionen von Freien Forschungsberichten nicht gedruckt:

Montag den 21. Sept.
Nachmittag

Musik um 1900 (4)

Moderator: Klaus Kropfinger (Berlin)
Teilnehmer: G. Scholz (Wien); Ilkka Oramo (Helsinki); M. Danuser-Schwarz (Berlin); L. Wickes (Aidelaide / Berlin); L. Stantschewa-Braschowanowa (Sofia).

Musikethnologie (5)

Moderator: Josef Kuckertz (Berlin)
Teilnehmer: Shlomo Hofmann (Tel Aviv); M. Bröcker (Bonn); H.D. Reese (Köln); G. Schwörer-Kohl (Bad Kreuznach)

Dienstag den 22. Sept.
Nachmittag

Musikethnologie

Moderator: J. Kuckertz (Berlin)
Teilnehmer: G. Haase (Berlin); C. Raab (Essen); W. Suppan (Graz).

Ich bitte Sie, diesen lapsus zu entschuldigen und bin mit freundlichen Grüßen

Sigrid Wiesmann
S. Wiesmann

R A H M E N P R O G R A M M

des Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongresses
in Bayreuth vom 20.-26. September 1981

M O N T A G 21. September Vormittags

Drei parallele Symposien über

a) Geschichtlichkeit in außereuropäischer und europäischer Musik.

Leitung: Chr. Ahrens (Bochum)

Teilnehmer: S. Baud -Bovy(Genf); E. Hickmann(Hanover)
K. Kuckertz (Berlin); A. Mayeda(Zürich);
N. Nketia ; H. Oesch (Basel); F. Reckow
(Kiel); J. Rüsen (Bochum); H. Touma(Berlin);
W. Wiora (Tutzing).

b) Vor und Frühgeschichte der komischen Oper in Europa.

Leitung: Hellmut Mahling (Mainz)

Teilnehmer: F. Degrada(Mailand); D. Hertz(Berkeley);
H. Hucke Frankfurt); Th. Koebner(Köln);
O. Landmann(Dresden); S. Leopold (Berlin);
M. Noiray (Paris); M. Ruhnke (Erlangen);
H. Schneider (Bayreuth); B. Trowell(London);
Ch. Troy (Seattle, Washington).

c) Die Musik der 1930er Jahre

Leitung: Alexander Ringer

Teilnehmer: C. Dahlhaus (Berlin); M. Flothius (Utrecht);
G. Gruber (Graz, München); D. Kämper (Köln);
A. Riethmüller (Freiburg); R. Stephan (Berlin);
J. Ujfalussy (Budapest).

Nachmittags:

Kolloquium : Zur Musik der 1970er Jahre

Leitung: H. Heinrich Eggebrecht (Freiburg i. Br.)

Teilnehmer: P. Andraschke (Freiburg i. Br.); Chr. v. Blum-
röder(Freiburg i. Br.); E. Budde (Berlin);
H. Danuser (Berlin); W. Frobenius (Freiburg i. Br.)
E. Jost (Giessen); H. Oesch(Basel); A. Rieth-
müller(Freiburg i. Br.); W. Ruf(Freiburg i. Br.)

Freie Forschungsberichte

Leitung: Martin Ruhnke (Erlangen)

Musik um 1600 (1)

Teilnehmer: F. Brusniak(Augsburg); F. P. Messemer(München)
H. Hucke (Frankfurt); G. Schuhmacher (Vellmar);

Systematische Musikwissenschaft (2)

Moderatorin: Helga de la Motte-Haber (Berlin)

Teilnehmer: H. Daschner (Kirchzarten); W. Gruhn (Kirchzarten)
H. Jung (Neckargemünd); U. Spahlinger- Ditzig
(Berlin); B. Nickolaus(Berlin).

Oper und Operninszenierung (3)

Moderatorin: Sigrid Wiesmann (Bayreuth, Wien);

Teilnehmer: H. J. Bauer (Bayreuth); Carolyn Abbate(Princeton)
U. Günther (Ahrensburg); Ivanka Stoianova(Paris)

D I E N S T A G 22. September Vormittags
Drei parallele Symposien wie Montag

Nachmittags:

Kolloquium: Neue Erkenntnisse zur Aufführungspraxis
Alter Musik.

Leitung: A. Holschneider (Hamburg)

Teilnehmer: W. Arlt (basel); T. Koopman (Amsterdam);
L. Tagliavini (Fribourg); E. Melkus (Wien);
H. Vogel (Bremen); J. H. van der Meer
(Nürnberg).

Abends:

Konzert mit Alter Musik, ausgeführt vom Ensemble
MUSICA ANTIQUA KÖLN

M I T T W O C H 23. September

Vormittags: Freier Tag mit einem Ausflug nach
Coburg (mit Besichtigung der Veste) und
auf der Rückfahrt Besichtigung der Wall-
fahrtskirche Vierzehnheiligen.

Abends: Konzert des Ensembles der Wiener
Symphoniker mit Tanzmusik der Wiener Klassik.

D O N N E R S T A G 24. September

Vormittags: Drei parallele Symposien wie Montag

Nachmittags: Freie Forschungsberichte
Geschichte der Musiktheorie (1)

Moderator: Frieder Zaminer (Berlin)

Teilnehmer: K. W. Niemöller (Münster); M. Fend (Berlin);
W. Braun (Saarbrücken); C. Palisca (New
Haven, Conn.) W. Seidel (Heidelberg);
M. Lindley (St. Louis); R. Groth (Hanover).

Richard Wagner (2)

Moderatorin: Ursula Günther (Ahrensburg)

Teilnehmer: E. Voss (München); I. Vetter (München);
J. Deathridge (München); W. Steinbeck (Kiel);
C. Dahlhaus (Berlin).

Musik des 18. Jahrhunderts (3)

Moderator: G. V. Dadelsen (Tübingen)

Teilnehmer: G. Wagner (Berlin); H. A. Kellner (Darmstadt)
W. Menke Müllheim); A. Edler (Kiel);
M. Schuler (Freiburg i. Br.); A. Hofer (Hagen)

Musik der Klassik- Beethoven (4)

Moderator: M. Staehelin (Bonn)

Teilnehmer: R. Bard (Dannstadt); U. Jung (Essen);
Shin A. Kojima (Bonn); B. Sponheuer (Kiel).

Neue Musik (5)

Moderator: Elmar Budde (Berlin)

Teilnehmer: H. de la Motte- Haber (Berlin); Ch. M. Schmidt
(Berlin); V. Scherliess (Trossingen); M.
Zenck (Berlin); M. Blagojević (Belgrad).

Instrumente, Intrumentation, Aufführungspraxis (6)

Moderator: H. P. Reinecke (Berlin)

Teilnehmer: E. Mascher und Chr. Weiss (Hannover)
J. Fricke (Köln); Helmut K. H. Lange
(Braunsbach); P. Nitsche (Gießen); R. O. Elste
(Berlin).

Abends: Empfang durch den Oberbürgermeister der
Stadt Bayreuth, Hans Walter Wild.

F R E I T A G

25. September Vormittags:

Kolloquium: Kirchenmusik zwischen Kunst und Gottesdienst.

Leitung: Walter Blankenburg (Schlächtern)

Teilnehmer: F. W. Riedel (Mainz); L. Kantner (Passau)
W. Blankenburg (Schlächtern); W. Kirsch
(Frankfurt); G. Schuhmacher (Vellmar).

Nachmittags: Freie Forschungsberichte

Ältere Musikgeschichte (1)

Moderator: Rudof Stephan (Berlin)

Teilnehmer: F. Zaminer (Berlin); K. Rönnau (Detmold);
A. Traub (Berlin); R. Stephan (Berlin).

Musikalische Romantik (2)

Moderator: Friedhelm Krummacher (Kiel)

Teilnehmer: W. Boetticher (Göttingen); H. Kühn (Hannover);
W. Konold (Nürnberg); Ch. Jost (Schlächtern).

Musiktheater (3)

Moderatorin: Silke Leopold (Berlin)

Teilnehmer: M. Zimmermann (Berlin); J. Schläder (Ratingen)
S. Wiesmann (Bayreuth, Wien); Th. Hirsbrunner
(Bern); E. W. Partsch (Wien).

Musik der Klassik - Mozart (4)

Moderator: Ludwig Finscher (Frankfurt)

Teilnehmer: G. Allroggen (Detmold); H. W. Hamann
(Marktredwitz); Klaus Fischer (Köln);
W. Plath (Augsburg).

Die Musik der 30 er Jahre (5)

Moderator: Albrecht Riethmüller (Freiburg i. Br.)

Teilnehmer: D. Kolland (Berlin); A. Dümling (Berlin);
H. W. Heister (Berlin) H. G. Klein (Berlin);
H. Kolland (Berlin).

S A M S T A G

26. September Vormittags:

Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung.

Für Sitzungen der Kommissionen und Arbeitsgruppen der Gesellschaft kann
auch der freie Mittwoch genutzt werden.